

Resumen de la cobertura del cambio climático en la prensa, mayo de 2026

Por Rogelio Fernández-Reyes

Portadas de distintos diarios de mayo con temas relacionados con el cambio climático

Cómo citar: Fernández-Reyes, R. (2026). Resumen de la cobertura del cambio climático en prensa española, mayo de 2026. Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20567918>

Síntesis

Mayo de 2026 ha sido el de menos volumen de cobertura de los últimos diez meses de mayo. Se mantiene la tendencia a la baja en la cobertura del cambio climático. En el ámbito político se trataba el **Encuentro de Santa Marta**, donde se analizó cómo la dependencia de los combustibles fósiles genera vulnerabilidad y alejarse de ellos puede proteger a la economía y a la población. El archipiélago de **Vanuatu**, del Pacífico, conseguía una resolución climática en la ONU que instaba a acabar con los combustibles fósiles y compensar a las naciones más expuestas al calentamiento global. Murat Kurum, presidente de la **COP31**, mostraba su pretensión de centrar la agenda climática en las ciudades resilientes. **Narendra Modi**, primer ministro de la India, pedía teletrabajo, compartir coche y moderar el aceite ante la crisis energética y la ola de calor de la India. En España, el Gobierno lanzaba un **plan social climático** y El País ponía la mirada en la adaptación de las **presas**. En las elecciones locales de **Reino Unido** ganaban peso Los Verdes y la extrema derecha, y Amsterdam se convertía en la primera capital del mundo en **vetar los anuncios** de carne y energía fósil.

Recorte de portada de *La Vanguardia*, día 31. Foto: Dominique Faget / AFP

En el ámbito económico, la ONU reconocía que la guerra estaba impulsando las **energías renovables** y que la **electrificación** suponía un escudo antiguerras. La prensa se hacía eco de que los **inversores** volvían a las energías limpias y anunciaba que el Gobierno nacional destinaría 500 millones para la **repotenciación de parques renovables**. En el ámbito deportivo se trataron los riesgos de alta temperatura en el **Mundial de fútbol**, así como las altas temperaturas en el **Roland Garros**.

En el marco meteorológico, una **ola de calor** afectó a Europa evidenciando el colapso de la normalidad climática. Se conocía que España registró **el abril más caluroso** de su historia, con 3,2 °C por encima de la media. En el marco de la biodiversidad y ecosistemas se abordaba cómo **el mar** amenazaba a miles de viviendas en la costa y la advertencia que suponía el **hantavirus**, como uno de los miles de patógenos que pueden afectar a la humanidad. En el ámbito social se trataba el impacto de las altas temperaturas en la **educación**. También se abordaba cómo la **pobreza energética** está relacionada con los barrios donde se vive. Seguían los **juicios** a los activistas climáticos. Algunos de ellos saltaban al **escenario**, como es el caso de Fernando Valladares, o apoyaban una iniciativa de cortometraje de Greenpeace contra las demandas mordaza, como hicieron Javier Bardem y Yasmin Finney.

La mirada en...

Los efectos de la guerra por los fósiles en las renovables

Con el tiempo se observa la cantidad de elementos inesperados que influyen en el devenir del cambio climático. Aunque es precisa la apuesta inequívoca por la acción climática en lo micro, **quizás los grandes cambios en este desafío vendrán de claves relacionadas con lo imprevisto**, para bien o para mal. Un buen ejemplo fue la crisis sanitaria que generó el covid, el cual frenó la emisión de gases como no había conseguido la larga historia de las Cumbres del Clima. Eso sí, a costa de mucho sufrimiento. Una de las cuestiones del mes de mayo que más llama la atención ha sido la **vuelta hacia la apuesta por las renovables**, fruto, paradójicamente, de la apuesta por el petróleo. Parece extraído del Tao Te King. Pero no, procede de los titubeos de Donald Trump, quien no cesa de generar escenarios inesperados.

La ONU dice que la guerra “está impulsando las energías renovables”

ANTONIO CERRILLO Barcelona

Simon Stiell, secretario ejecutivo del Convenio de Cambio Climático de la ONU, afirma que la guerra en Oriente Medio y los defensores de los combustibles fósiles “están impulsando sin querer el auge mundial de las energías renovables”. Así lo indicó en París en un foro previo a la celebración de la conferencia del clima de Estambul (COP31, a finales de año). Stiell se refirió al “caos de los precios de los combustibles fósiles” y su impacto sobre los hogares,

las empresas y los gobiernos, y dijo que de esta tragedia se deriva una inmensa paradoja. “Quienes han luchado para mantener al mundo enganchado a los combustibles fósiles están, sin quererlo, impulsando el auge mundial de las energías renovables”, destacó. La nueva crisis provocada por los costes de los combustibles fósiles “ha hecho que la lógica económica de las energías renovables sea imposible de ignorar”. El secretario ejecutivo ha insistido en que las renovables “ofrecen una energía más segura, más barata y limpia. Países como Es-

Los inversores vuelven a las energías limpias

E. Herbert/R. Hodgson, FT.

Los inversores están acudiendo en masa a fondos de energía limpia al ritmo más rápido de los últimos cinco años, a medida que la guerra con Irán acelera el impulso hacia la seguridad energética y las alternativas al petróleo y el gas.

Según datos de Morningstar, en abril se invirtieron más de 3.000 millones de dólares en ETF globales vinculados a energías renovables, lo que

La electrificación, el mejor escudo antiguerras

Los combustibles fósiles importados representan alrededor del 66% de la demanda energética en España

Según datos de la Unión Europea, España tiene uno de los niveles más altos de electrificación por habitante en Europa, gracias a su apuesta por las energías renovables. Esto se debe a su política de promoción de la energía limpia, que ha permitido reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.

Recorte del diario *La Vanguardia*, día 5. Texto: Antonio Cerrillo

Recorte del diario *Expansión*, día 4. Texto: E. Herbert/R. Hodgson, FT

Lo contaba el periodista ambiental Antonio Cerrillo, de *La Vanguardia* (día 1) citando a Simon Stiell, secretario ejecutivo del Convenio de Cambio Climático de la ONU, quien afirmaba que la guerra en Oriente Medio y los defensores de los combustibles fósiles “están impulsando sin querer el auge mundial de las energías renovables”. Stiell señalaba que **“quienes han luchado para mantener al mundo enganchado a los combustibles fósiles están, sin quererlo, impulsando el auge mundial de las energías renovables”**. Lo confirmaban en *Expansión* los periodistas E. Herbert y R. Hodgson, de *Financial Times* (día 4) informando que **“los inversores están acudiendo en masa a fondos de energía limpia** al ritmo más rápido de los últimos cinco años, a medida que la guerra con Irán acelera el impulso hacia la seguridad energética y las alternativas al petróleo y el gas”. Y lo ratificaba el periodista Eduardo Robaina en *Climática* (día 12), identificando a las renovables como valor refugio: “Frente a la espiral de precios que atraviesa el mercado de los combustibles fósiles, **el escudo protector de la península ibérica se encuentra en su propio modelo de generación**. Las fuentes de generación limpia –fundamentalmente la eólica y la fotovoltaica– han evitado que el drástico encarecimiento del gas y del crudo se traslade al recibo de la luz.

Está visto: **a mayor capacidad de energías renovables, mayor independencia**

Cobertura del mes

En [España](#), la presencia de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” bajó un 9,6 % en mayo en los diarios analizados con respecto al mes anterior. Por otro lado, descendió un 31,2 % con respecto a mayo de 2025. Esto es, si en mayo de 2025 se contabilizaron 151 referencias, en mayo de 2026 descendieron a 104. *La Vanguardia* fue el diario con más alusiones, con 53 artículos, seguido de *El País* con 26, *El Mundo* con 15 y *Expansión* con 10.

Cobertura desde enero de 2000 a mayo de 2026.

Fuente: Fernández-Reyes, R. and Jiménez Gómez, I. (2026)

Observando el volumen de alusiones a “cambio climático” o “calentamiento global” en España en el último año, se percibe **una tendencia de bajada considerable**, salvo el mes de agosto de 2025, en el que se trataron los incendios; y el mes de noviembre, en el que se celebró la Cumbre de Belém. Hay que llegar hasta 2016 para encontrar un mayo con menos volumen de cobertura que mayo de 2026.

En la prensa internacional los volúmenes de cobertura también se mantienen bajos. Sobre ello escribía el coordinador de MeCCO, [Max Boykoff en Daily Camera](#): “Una cobertura más baja ofrece menos oportunidades para conectar puntos que se cruzan con temas políticos, económicos, científicos, culturales, así como ecológicos y meteorológicos, y un clima cambiante”.

Cobertura desde enero de 2004 a abril de 2026.

Fuente: Aoyagi et al., 2026

Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de mayo por volumen de cobertura sobre “cambio climático” y “calentamiento global” con respecto al mismo mes en años anteriores desde el año 2000, se observa que ha sido **el decimocuarto mes de mayo** en el ranking en España. Se trata de **una posición histórica muy baja**.

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores

	May 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025	Ene 2026	Feb 2026	Mar 2026	Abr 2026	May 2026
España	11º	13º	9º	5º	7º	11º	13º	15º	14º	13º	16º	12º	14º

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MeCCO

En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en los **espacios de relevancia** (portadas y editoriales) en el mes de mayo se mantuvieron en 5. Se trata de cuatro editoriales en *El País* y una portada en *La Vanguardia*. *El Mundo* y *Expansión* no lo nombraron en ninguno de estos espacios.

Total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”

	May 2024	Jun 2024	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025	Ene 2026	Feb 2026	Mar 2026	Abr 2026	May 2026
La Vangu.	3	1	4	10	3	1	7	5	3	3	0	2	1
El País	1	0	2	9	4	3	7	3	2	2	3	2	4
El Mundo	0	1	0	5	2	1	0	1	0	0	0	1	0
Expansión	0	0	2	1	0	2	1	0	3	1	0	0	0
Total	4	2	8	25	9	7	15	9	8	6	3	5	5

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia de artículos con los términos estudiados en portadas y editoriales de los medios analizados, según el buscador My News, en el que se aprecian un pico acusado en agosto y otro menor en noviembre:

Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia en el último año. Elaboración propia

En resumen, se observó que en el mes de mayo se mantuvo en un nivel de relevancia muy bajo, al igual que los meses anteriores. Bajó el número de artículos y se mantuvo el volumen de alusiones en portadas y editoriales. Mayo quedó en la posición decimocuarta con respecto al mismo mes en años anteriores. En las portadas y editoriales que nombraban los términos climáticos se abordaron la ola de calor en Europa, la situación de las presas españolas, la relación de la UE con México y el coste de la cesta de la compra. En estos espacios destacó el marco meteorológico y el ámbito europeo.

Enmarcado

En el **marco político** todavía quedaba el eco del **Encuentro de Santa Marta**. *El País* publicaba “Medio centenar de países se alían en una coalición inédita para impulsar el final de la era fósil” (Manuel Planelles, día 1). El texto final consensuado por los países europeos apuntaba: “La dependencia de los combustibles fósiles genera vulnerabilidad y alejarse de ellos puede proteger a la economía y a la población de los efectos dominó del conflicto, la inestabilidad y la volatilidad. La transición desde los combustibles fósiles reduce las vulnerabilidades”. Otro artículo al respecto se titulaba “«Estamos alineadas en la energía verde y eso nos hace poderosas»” (Manuel Planelles, *El País*, día 3). Se trata de una declaración de la ministra colombiana de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez. El artículo también recogía la declaración de Sara Aagesen: “Son dos modelos distintos: el de *drill, baby, drill* [perfora, nena, perfora, el lema de Trump en defensa del petróleo y el gas] y el *green, baby, green* [verde, nena, verde]”. Según redactaba el enviado especial de *El País*: “No ha sido una cumbre del clima como las que convoca anualmente la ONU, ni por las formas (no se ha discutido a cara de perro ni cada palabra ni cada coma), ni por sus dimensiones (57 países), ni por el contenido: aquí se ha tratado, mucho más abiertamente, de intercambiar fórmulas, propuestas y problemas de esa transición para abandonar a los principales responsables del calentamiento global. Por eso lo que ha ocurrido en Santa Marta ha sido diferente”.

Sara Aagesen e Irene Vélez, las ministras española y colombiana de Medio Ambiente, abogan por dejar atrás los combustibles fósiles. “Nos estamos jugando la soberanía”

“Estamos alineadas en la energía verde y eso nos hace poderosas”

MANUEL PLANELLES / Vista aérea de Erakor, en el archipiélago de Vanuatu, en diciembre pasado. MARIO TAMA (GETTY)

Vanuatu vence a Trump y logra en la ONU una ambiciosa resolución climática

El documento insta a acabar con los combustibles fósiles y compensar a las naciones más expuestas al calentamiento global

M. PLANELLES / L. DONCEL Madrid / Nueva York La particular historia de David contra Goliat que está protagonizando Vanuatu en Naciones Unidas añadió ayer un nuevo capítulo en Nueva York. Un total de 141

cas para aumentar la ambición de los tratados, a principios de esta década decidió emprender una carrera ante el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) para que aclarara la responsabilidad de los países en frenar el calentamiento. Y en julio de 2025 sus 15 jueces, por unanimidad, concluyeron que no hacer contra el calentamiento suponía una violación del derecho internacional. Aquel pronunciamiento no tenía un carácter vinculante pero, según muchos los expertos en litigios climáticos, si allana el camino para que otros tribunales puedan exigir responsabilidades

Vista aérea de Erakor, en el archipiélago de Vanuatu, en diciembre pasado. MARIO TAMA (GETTY)

Recorte del diario *El País*, día 3. Texto Manuel Planelles. Foto: Nathalia Angarita

Recorte del diario *El País*, día 21. Texto: M. Planelles y L. Doncel. Foto: Mario Tama (GETTY)

“**Vanuatu** vence a Trump y logra en la ONU una ambiciosa resolución climática”, publicaba *El País* (M. Planelles/L. Doncel, día 21), indicando que “el documento insta a acabar con los combustibles fósiles y compensar a las naciones más expuestas al calentamiento global”. Dos destacados exponían: “Estados Unidos puso en marcha su maquinaria para frenar su aprobación” y “Un total de 141 países apoyaron el texto durante la Asamblea de Naciones Unidas”. *Climática* lo abordaba en el artículo “La pequeña nación insular Vanuatu dobliga a los gigantes fósiles en la ONU y logra un dictamen climático histórico” (Eduardo Robaina, día 21), informando que “la Asamblea de la ONU, con los votos en contra de países como Estados Unidos, Arabia Saudí, Rusia, Israel e Irán, respalda el dictamen de hace un año de la Corte Internacional de Justicia que atribuye responsabilidad legal a los países que no frenen el uso de combustibles fósiles”. Por otro lado, *Climática* publicaba “Murat Kurum, presidente de la **COP31**,

centra la agenda climática en las «ciudades resilientes»” (Marta Montojo, día 13), indicando que “la cumbre del clima que albergará la ciudad de Antalya en noviembre buscará pasar del debate a la acción, tomando la reconstrucción de las zonas devastadas por los seísmos de 2023 como ejemplo de sostenibilidad urbana”.

“La guerra en Oriente Medio y los defensores de los combustibles fósiles están impulsando sin querer el auge mundial de las energías renovables”
(Simon Stiell, secretario ejecutivo, del Convenio de Cambio Climático de la ONU, La Vanguardia, día 1)

“La crisis en Asia apaga el aire acondicionado”, publicaba *El Mundo* (Luis de la Cal, día 12), indicando que “en plena ola de calor, los países del sur tienen que reducir su consumo”. Por otro lado “crecen las muertes y cierran los comercios”. De la Cal señala “los científicos llevan años advirtiendo de que esta región es uno de los grandes laboratorios del calentamiento global, pero la combinación actual de calor extremo y crisis energética ofrece una imagen todavía más inquietante de cara al verano: ciudades caóticas y densamente pobladas donde el acceso al aire frío dependerá cada vez más de la renta”. Un destacado expone: “El ‘premier’ Modi pide teletrabajo, compartir coche y moderar el aceite”.

Veto a los anuncios de carne y energía fósil en Amsterdam

Es la primera capital del mundo en adoptar esta medida

REDACCIÓN Barcelona

Desde el pasado 1 de mayo, la ciudad neerlandesa de Amsterdam se ha convertido en la primera capital del mundo que prohíbe la publicidad de carne y también de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en sus calles. La medida fue acordada por el Ayuntamiento de la ciudad mediante una ordenanza local después de que un tribunal de los Países Bajos dictaminara el año pasado que los municipios pueden prohibir los anuncios perjudiciales para la salud y el clima.

Así, desde principios de este mes, los anuncios de carne y viajes en avión, cruceros y coches

placa enmendada con las restricciones al tabaco: sostiene que no se puede combatir el cambio climático mientras se promueven productos “contaminantes” en la vía pública.

No es la primera vez que la capital neerlandesa toma una medida del estilo. En el 2020 ya se convirtió en la primera ciudad del mundo en prohibir la publicidad de combustibles fósiles.

No está permitida la publicidad de viajes en avión, cruceros y los de coches con motores de combustión

placa enmendada que ahora existe una prohibición clara de la publicidad de combustibles fósiles y carne en nuestros espacios públicos”, afirmó en el momento de anunciar la medida Jenneke van Pijpen, concejal e impulsora de GroenLinks Amsterdam.

Por su parte, la vicealcaldesa Melanie van der Horst pidió un “período de transición razonable”, mientras que, a nivel nacional, la ministra climática neerlandesa Sophie Hermans rechazó una prohibición general y dijo que prefiere decisiones locales como la de la capital de los Países Bajos.

La decisión de Amsterdam se produce poco después de las tomadas por otras ciudades del país, como La Haya, Utrecht,

Presas mejor adaptadas

El reto del cambio climático exige una revisión general de las infraestructuras hídricas para garantizar la seguridad a largo plazo

LAS CERCA de 2.400 presas hidráulicas de España suponen una red de construcciones clave en la gestión de riesgos del país, por eso el Gobierno ha iniciado una revisión sobre su seguridad, que ha sido puesta en entredicho por entidades como la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Esta revisión es necesaria sobre todo en un escenario de preparación para un cambio climático cuyos efectos extremos se empiezan a acumular en España y se espera que vayan a peor. Estas son las infraestructuras que más tensión van a soportar por las lluvias torrenciales.

La política de agua va mucho más allá de las presas. En el pasado se ha abusado de la mitificación simplista acerca de su impacto en la gestión hídrica. Pero también resulta evidente que estas construcciones juegan un papel determinante en el territorio. De hecho, en los últimos años se ha podido comprobar de forma práctica su relevancia para reducir tanto el impacto de sequías extraordinarias como el de crecidas catastróficas. Está demostrado que pueden salvar vidas, al igual que también existen antecedentes históricos de graves accidentes con un alto coste humano.

España es uno de los países con más presas del mundo y este es un patrimonio ya construido que debe aprovechar-

van a responder en situaciones más extremas que aquellas para las que fueron diseñadas. El trabajo de revisión que está realizando el Gobierno contempla distintos escenarios de cambio climático, de menos a más gravedad.

Este es un terreno sensible en el que la falta de fiabilidad está asociada a riesgos reales para la población, por lo que no puede haber puntos ciegos. Sin embargo, si bien se hace seguimiento y se tiene un buen control de las presas de titularidad estatal, se sabe mucho menos sobre la seguridad de las construcciones privadas. No hay tantas dudas de las que gestionan empresas, pero sí de las que

La media de edad es de entre 55 y 60 años, y se diseñaron para una previsión de lluvias que ha quedado obsoleta

dependen de ayuntamientos, pues el mantenimiento de estas construcciones es costoso. Hay que acabar con esta asignatura pendiente.

Recorte del diario *La Vanguardia*, día 5. Texto: Redacción

Recorte del diario *El País*, día 5.

“Los Verdes ganan peso en las elecciones locales de Reino Unido ante el retroceso laborista y el auge de la extrema derecha”, publicaba *Climática* (Eduardo Robaina, día 8), indicando que “el desgaste del Gobierno impulsa a la formación ecologista como alternativa real de izquierda en las grandes ciudades, en unos comicios marcados por una fuerte fragmentación y el avance histórico de Nigel Farage”.

En el ámbito nacional, *El País* publicaba “El Gobierno lanza un plan social climático de 9.000 millones” (Manuel Planelles, día 26), destacando que “la llegada de los fondos europeos, centrados en movilidad y vivienda, sigue bloqueada en el Congreso”. Otro tema era el abordado por *El País* en el editorial “Presas mejor adaptadas” (día 5), subrayando que “el reto del cambio climático exige una revisión general de las infraestructuras hídricas para garantizar la seguridad a largo plazo”, dado que “la media de edad es de entre 55 y 60 años, y se diseñaron para una previsión de lluvias

que ha quedado obsoleta”. En el ámbito local, *La Vanguardia* publicaba “**Veto a los anuncios** de carne y energía fósil en Amsterdam” (Redacción, día 5), indicando que “es la primera capital del mundo en adoptar esta medida” y especificando que “no está permitida la publicidad de viajes en avión, cruceros y los de coches con motores de combustión”.

En el ámbito económico, *La Vanguardia* publicaba el artículo “La ONU dice que la guerra “«está impulsando las **energías renovables**»” (Antonio Cerrillo, día 1). Se trata de una declaración de Simon Stiell, secretario ejecutivo del Convenio de Cambio Climático de la ONU, un foro previo a la Cumbre del clima de Estambul (COP31). Stiell afirmaba que la crisis provocada por los costes de los combustibles fósiles “«ha hecho que la lógica económica de las energías renovables sea imposible de ignorar»”. Un entresacado señalaba: “La cumbre alternativa del clima de Colombia abona las esperanzas de abandonar la energía fósil”.

“La electrificación, el mejor escudo antiguerras”, publicaba *La Vanguardia* (Lorena Farrás, día 3), indicando que “los combustibles fósiles importados representan alrededor del 66 % de la demanda energética en España”. Otros dos datos que ofrecía el artículo eran: “El 55,5 % de la electricidad fue generada con energías renovables en España el año pasado” y “11 % de las matriculaciones corresponde a coches eléctricos en España, frente al 21% de media en la UE-27”. Otra mención a las renovables se encontraba en el artículo “Los inversores vuelven a las energías limpias”, publicado en *Expansión* (E. Herbert/R. Hodgson, *FT*, día 4), el cual indicaba que “los inversores están acudiendo en masa a fondos de energía limpia al ritmo más rápido de los últimos cinco años, a medida que la guerra con Irán acelera el impulso hacia la seguridad energética y las alternativas al petróleo y el gas”.

“Los inversores están acudiendo en masa a fondos de energía limpia al ritmo más rápido de los últimos cinco años, a medida que la guerra con Irán acelera el impulso hacia la seguridad energética y las alternativas al petróleo y el gas.”

(E. Herbert/R. Hodgson. F.T., Expansión, día 4)

“Aagesen anuncia 500 millones para la **repotenciación de parques renovables**”, publicaba *Expansión* (Pablo Cerezal, día 21), informando que “el Gobierno eleva un 75% el presupuesto para renovar aerogeneradores e instalaciones hidroeléctricas, con lo que espera ganar 2.900 megavatios de potencia instalada”, y “movilizarán una inversión de 3.000 millones de euros”. Un destacado recogía unas declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: “«una de las grandes lecciones de esta década es la seguridad, tenemos que construir el futuro de una manera que no nos haga vulnerables»”. La ministra publicaba un artículo de opinión en dicho diario titulado “Mucho más que una agenda climática” (día 27) en el que sostenía que “«La transición verde es una cuestión de seguridad, soberanía, paz y prosperidad y en España lo sabemos bien»”, así como que

“«cada megavatio renovable instalado en Europa es una capa más de independencia»”.

Varias noticias se refirieron al **ámbito deportivo**. “**Sinner colapsa por calor: el cambio climático tumba al número 1 del tenis**”, publicaba *Climática* (Eduardo Robaina, día 28), indicando que “cuando estaba a un solo juego de la victoria, el italiano se vino abajo en un partido que superó los 33 °C. Francia –y Europa Occidental– sufre estos días una ola de calor inédita debido a los efectos del calentamiento global”. “Un **Mundial** en condiciones de calor peligrosas para la salud”, publicaba *El País* (M. Planelles/Y. Clemente/N. Dale, día 15), señalando que “el riesgo de temperaturas extremas se ha duplicado respecto al torneo disputado en EE UU en 1984”. Dos entresacados informan: “Un estudio estima que en el 25% de los partidos se superarán los valores seguros” y “Los estadios de Houston, Dallas y Atlanta disponen de aire acondicionado”.

El riesgo de temperaturas extremas se ha duplicado respecto al torneo disputado en EE UU en 1984

Un Mundial en condiciones de calor peligrosas para la salud

M. PLANELLES / Y. CLEMENTE N. DALE

Madrid / Moscú
Exaltado por un estudio que no se ve alterado por un cambio climático que, entre otras cosas, está detrás del incremento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor en el mundo. El deporte no ignora y competiciones como los Juegos Olímpicos de Invierno y los grandes eventos de fútbol se han visto o se verán seriamente afectados por el calentamiento. El evento deportivo más visto en el planeta, la Copa del Mundo de fútbol mundial de la FIFA, que se celebra en Norteamérica y arrastrará en menos de un mes, también está marcado por esta crisis.

Un estudio elaborado por los científicos del World Weather Attribution (WWA), advierte de que alrededor del 25% de los partidos del torneo –26 de los 100 previstos– se disputarán probablemente en condiciones peligrosas para la salud de los jugadores y aficionados, en algunas zonas de los alrededores que están a flor de tierra.

El calor en las sedes del mundial

La temperatura en las sedes del Mundial de Fútbol de 2026 será más alta que en la edición de 1984, según un estudio de la WWA.

Los partidos con más calor
Principalmente en los alrededores de las temporadas de invierno.

País	Fecha	Temp. Máx. (°C)	Temp. Mín. (°C)
Alemania	14 jun, Houston	30	21
Polonia	14 jun, Dallas	30	21
Arabia Saudí	15 jun, Miami	30	21
Portugal	15 jun, Houston	30	21
RD del Congo	17 jun, Dallas	30	21
Inglaterra	17 jun, Dallas	30	21
Paraguay	18 jun, Houston	30	21
Uruguay	18 jun, Miami	30	21
Argentina	22 jun, Dallas	30	21
Portugal	23 jun, Houston	30	21
Ecuador	24 jun, Miami	30	21
Dinamarca	25 jun, Houston	30	21
Dominicana	27 jun, Houston	30	21

Sinner colapsa por calor: el cambio climático tumba al número 1 del tenis <https://climatica.coop/sinner-calor-roland-garros-cambio-climatico/>

Sinner colapsa por calor: el cambio climático tumba al número 1 del tenis - Climática
Cuando estaba a un solo juego de la victoria, el italiano se vino abajo en un partido que superó los 33 °C. Francia –y Europa Occidental– sufre estos días una ola de ...
© climatica.coop

Recorte del diario *El País*, día 23. Autoría: M. Planelles/Y. Clemente/N. Dale. Infografía: El País. Fuente: WWA

Información de *Climática* en Bluesky, día 28. Autor: Eduardo Robaina. Imagen: ddp/HMB Media/Antonio Borga vía Reuters Connect

“El Mundial del calor extremo: uno de cada cuatro partidos se jugará bajo riesgo de estrés térmico”, publicaba *Climática* (Eduardo Robaina, día 14), indicando que “un exhaustivo análisis del World Weather Attribution (WWA) advierte de que “esta escalada térmica, impulsada por la acción humana, pondrá contra las cuerdas tanto a los futbolistas como a los aficionados”.

“Así está la **ESG** en el nuevo orden mundial”, publicaba *Expansión* (Beatriz Treceño, día 27), señalando que “el negacionismo de Trump presagiar un posible retroceso de las políticas climáticas. Sin embargo, la regulación sigue avanzando a gran velocidad, el consumidor está más comprometido y las empresas ya integran la sostenibilidad en su negocio”. Un destacado exponía: “La ESG se consolida como disciplina empresarial ligada al riesgo, las finanzas y la estrategia”. Otro artículo sobre el tema en el mismo diario era “La sostenibilidad mejora la competitividad y la innovación” (Ana Medina, día 11) indicando que “para el 73% de las multinacionales con filial en España los criterios ESG contribuyen a su competitividad y el 67% dice que ayudan a mitigar los riesgos”. Un destacado señalaba: “Más del 90% de las multinacionales ha fijado objetivos cuantitativos ligados a los aspectos ESG”.

La **guerra** generaba, una vez más, ganancia y perjuicios. “Las petroleras españolas se benefician de la guerra en Irán: Repsol y Moeve disparan sus ganancias por encima del 150%”, publicaba *Climática* (Eduardo Robaina, día 12), señalando que “el sector fósil saca rédito de la volatilidad internacional con beneficios históricos en el primer trimestre mientras las renovables ayudan a contener el recibo de la luz en España”. Por contra, *El País* publicaba el editorial “Una cesta demasiado pesada” (día 25), en el que señalaba que el cambio climático era uno de sus causantes, junto a los conflictos bélicos en Ucrania e Irán.

Entre las buenas prácticas encontramos el artículo “Ofrecer **productos de por vida** es rentable”, publicado por *La Vanguardia* (Pilar Blázquez, día 21), señalando que “LG Spain ha exportado a la multinacional nipona la filosofía Smart Green, que impulsa la descarbonización sin dañar la actividad industrial”. LG también aparecía en *Expansión* en el artículo titulado “LG impulsa la ‘sostenibilidad 2.0’ para potenciar el poder de la naturaleza” (Beatriz Treceño, día 13), indicando que “ayudó a repoblar más de 14,5 millones de nuevas abejas ibéricas el año pasado y quiere alcanzar los 50 millones, una por cada habitante en España. A esto se suman sus proyectos de árboles, posidonia y minerales”. Por otro lado, *Expansión* publicaba “En busca de una IA más verde”, (Pedro Biurrun, día 27), indicando que “la inteligencia artificial consume cantidades ingentes de electricidad y agua, pero tiene capacidad para optimizar las redes, mejorar la integración de renovables, anticipar picos de demanda y aumentar la eficiencia operativa en el sistema”. Se trata de una tecnología con detractores y partidarios. Una crítica especial quedó patente en la publicación de la encíclica del Papa León XIV *Magnifica Humanitas*.

En el **marco meteorológico** adquirió protagonismo la **ola de calor** en territorio europeo. *La Vanguardia* publicaba en portada “Europa no está adaptada al cambio climático”. En su interior el titular era “El calor extremo desvela una Europa inadaptada al cambio climático” (Redacción, día 31), indicando que “los impactos en la salud y las pérdidas económicas, entre los efectos más temidos”.

Canícula en mayo

El calor extremo desvela una Europa inadaptada al cambio climático

Los impactos en la salud y las pérdidas económicas, entre los efectos más temidos

REDACCIÓN Barcelona

El calentamiento de una mano de obra calienta las otras en un momento en el que las temperaturas en algunos lugares del este de Europa, la canícula ha llegado en pleno mes de mayo a Francia, donde se debe la consecuencia de tener nombre a las olas de calor, incluso el número de muertes por enfermedades relacionadas con el calor extremo, como se evidencia en algunas zonas, incluso en Madrid, según los climatólogos.

Europa está sufriendo una ola de calor que afecta a gran parte del territorio. Como resultado de esta alteración de la vida cotidiana, surge la necesidad de mejorar la salud laboral y tomar medidas para afrontar las épocas de productividad económica y de productividad.

Una persona se protege del sol ante la torre Eiffel el 26 de mayo, cuando se registró una gran ola de calor en buena parte de Europa

Europa se abrasa en mayo

El calor inusual que sufren varios países, entre ellos España, refuerza la urgencia vital de luchar contra el cambio climático

EN VISPÉRAS de que el lunes comience el verano meteorológico, buena parte de Europa se asfixia bajo un calor extremo para mayo. Solo desde el pasado día 20, España ha registrado cada jornada una temperatura máxima por encima de los 36 grados centígrados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con cifras jamás vistas para este mes en ciudades noroñas como Oviedo o San Sebastián. Reino Unido, Francia, Irlanda o Bélgica han batido sus récords de calor en esta época, y en Portugal y varios países balcánicos los termómetros han subido a guarismos del estío. La previsión para la España peninsular es que la situación se prolongue algunos días más.

Cualquier duda de que la temperatura de la Tierra está subiendo cada vez más rápido por la quema de combustibles fósiles ya no es solo insensata sino irresponsable. La intensidad creciente del cambio climático provocado por el ser humano, sustentada en una irremediable cantidad de datos científicos, se traduce, como vemos de forma reiterada y trágica en muchos lugares del planeta, en fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Los últimos 11 años han sido los más cálidos jamás registrados a escala global, con 2024, 2022 y 2023 en el podio, por ese orden. El comienzo de 2024 ha acumulado diversos indicios de que viviremos otro calentamiento máximo.

El jefe de cambio climático de la ONU, Simon Stiell, ha calificado la actual ola de calor como “un brutal recordatorio de los crecientes impactos de la crisis climática”. El calor extremo es una amenaza para la salud pública. Un estudio de la revista *Nature Medicine* con los datos de una treintena de países indica que las muertes en Europa asociadas al exceso de calor superaron entre

de media en el mundo 546.000 personas por causas relacionadas con el calor.

Las muertes prematuras suponen la cara más trágica del cambio climático, pero no se puede obviar el formidable daño económico en un planeta cada vez más desigual. Si se superan los dos grados de calentamiento, la emergencia climática puede llevarse por delante hasta un 20% del PIB global antes de 2050, concluye un reciente estudio del Instituto de las aseguradoras británicas.

El camino para que no se agrave esta crisis está claro y solo hace falta voluntad política real para abordarlo.

El camino para que no se agrave esta crisis está claro y solo hace falta voluntad política para abordarlo.

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en una transición ecológica que descarbonice la economía y al mismo tiempo sea justa en lo social. No es imposible. La alianza para abandonar los combustibles fósiles, acordada a finales de abril en Colombia por 57 países que suman el 80% del PIB mundial, alumbró algo de esperanza en medio del avance del escepticismo climático o de la simple negación del calentamiento global. Otro peligro es el retroceso en las políticas medioambientales en algunos sectores de la UE y en las ambiciones de la propia Comisión Europea, mientras sus ciudadanos experimentan en plena primavera este verano anticipado.

Recorte del diario *La Vanguardia*, día 31. Texto: Redacción. Imagen: Simonwohlfahrt/AFP
 Recorte de editorial del diario *El País*, día 29

Climática lo abordaba en el artículo “El calor extremo de mayo en Europa evidencia el colapso de la normalidad climática” (Eduardo Robaina, día 27), informando que “las altas temperaturas han dejado récords centenarios y víctimas mortales en varios países. El cambio climático antropogénico ha hecho que este calor sin precedentes fuera al menos cinco veces más probable, según Climate Central”. *El País* le dedicaba el editorial “Europa se abrasa en mayo” (día 29), indicando que “el calor inusual que sufren varios países, entre ellos España, refuerza la urgencia vital de luchar contra el cambio climático”. Un destacado subraya: “El camino para que no se agrave esta crisis está claro y solo hace falta voluntad política para abordarlo”. Otro artículo de este diario era el titulado “Récord de calor anticipado en España y alertas en Francia y Reino Unido” (M. Planelles/ R. de Miguel/R. Villaécija, día 28).

La Vanguardia publicaba “Las temperaturas registrarán nuevos récords hasta el 2030, según los climatólogos” (Antonio Cerrillo, día 28), señalando que “la ola de calor en Europa es un “brutal recordatorio” de la crisis climática, dice la ONU”. Un destacado recogía: “Alcanzar los 35 °C en el Reino Unido durante la primavera es absolutamente asombroso”. Otra información en el mismo diario se titulaba “Francia extrema el cuidado a la población vulnerable ante el calor extremo” (Redacción, día 28), la cual exponía: “«Excepcional, histórica, sin precedentes»”, la califica el climatólogo Matthieu Sorel. “«Todos los superlativos son posibles»” para describirla, dice. Con 13 departamentos en alerta naranja por ola de calor y temperaturas que han alcanzado los 38-39°C, Francia sufre un calor sofocante este final de mayo”. *El País* publicaba “Siete fallecidos en Francia por causas relacionadas con la ola de calor” (D. Verdú/R. De Miguel/M. Planelles, día 27), indicando que “las temperaturas baten récords en el Reino Unido, y en España suben entre cinco y siete grados para esta época del año”.

España registró el abril más caluroso de su historia: 3,2°C por encima de la media

ANTONIO CERRILLO Barcelona

España vivió el abril más caluroso desde que hay registros, con una temperatura media de 15,1°C. Fue una décima más cálida que el mismo mes de 2023, que ostentaba hasta ahora el récord, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se acercó incluso a la media climática de mayo, que es de 15,6°C. “El mes pasado batió récords: fue el abril más caluroso de la serie histórica en España”, que comenzó en 1961, declaró la Aemet el lunes por la noche en su

cuenta de X. España, país europeo en la primera línea del cambio climático, experimentó un abril “extremadamente caluroso”, según la Aemet, que especificó que el mes fue “3,2 °C más cálido que el promedio del período 1991-2020”.

Abril registró una de las anomalías mensuales más extraordinarias nunca vistas, pues pocos meses han rebasado los 3°C por encima de la media. Durante prácticamente todo el mes las temperaturas estuvieron por encima de lo normal, salvo un

breve periodo entre los días 11 y 13. “Realmente no ha habido un gran pico de calor, pero ha predominado la persistencia de unas temperaturas muy por encima de lo normal”, señala a este diario José Ángel Núñez, portavoz de la Aemet.

Las mayores anomalías de abril se han observado en el centro y el norte. “En cambio, las temperaturas han sido más suaves en los litorales”, añade Núñez. De las 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, en ocho ha sido el abril más cálido y en cinco el segundo

Recorte del diario *La Vanguardia*, día 6. Texto: Antonio Cerrillo

La Vanguardia publicaba “España registró el abril más caluroso de su historia: 3,2 °C por encima de la media” (Antonio Cerrillo, día 6), informando que “España vivió el abril más caluroso desde que hay registros, con una temperatura media de 15,1 °C. Fue una décima más cálida que el mismo mes de 2023, que ostentaba hasta ahora el récord, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)”. Otro artículo del mismo diario llevaba por título “España no está a salvo de otra sequía pese a un invierno muy lluvioso” (Andrés Actis, día 24), indicando que “el calor extremo es una “aspiradora” que dilapida ahora los recursos con más facilidad”. Un destacado exponía: “Aunque la cantidad anual de lluvia no disminuya, la tierra podría almacenar menos agua”.

“Los climatólogos temen que **El Niño** desate sucesos climáticos «sin precedentes»”, publicaba *La Vanguardia* (Antonio Cerrillo, día 12), informando que “un grupo de climatólogos ha lanzado la alerta sobre el “peligroso” cóctel de efectos climáticos (olas De calor, sequías, incendios...) que puede desencadenarse en extensas regiones del planeta como consecuencia de la formación de un episodio del *Niño* a partir de finales del verano”.

En el **marco de la biodiversidad y ecosistemas**, “El **mar** gana terreno y amenaza ya a miles de viviendas en la costa”, publicaba *El Mundo* (Teresa López, día 12), indicando que “el Miteco destina 12 millones de euros a recuperar el arenal de las playas. Pero los expertos avisan: «La línea del litoral retrocede y no sabemos si tenemos suficiente ‘espacio de acomodación’»”. Un despiece, titulado “Qué nos jugamos” señala: “300.000 empleos en el entorno costero”. Por otro lado, *Climática* publicaba “Pescadores y ecologistas convocan una manifestación contra los vertidos mineros en el Guadalquivir” (Olivia Carballar, día 8), informando que “exigen una moratoria para analizar las posibles afectaciones del resurgir minero con explotaciones como **Aznalcóllar o Cobre Las Cruces**”.

La Vanguardia publicaba “El **calor del océano** profundo se aproxima cada vez más a los hielos de la Antártida” (Servimedia, día 4), informando que “un nuevo estudio ofrece la primera evidencia de que el calor de las profundidades oceánicas se acerca a la Antártida, lo que amenaza las frágiles plataformas de hielo que bordean el continente”.

Sanitarios atienden en 2022 a pacientes en un hospital de Malaga, en Kampele (Egipto). Tras un brote de ébola, a noviembre de 2014

El reciente brote de hantavirus es solo una advertencia: hay miles de patógenos que avanzan en los últimos años impulsados por el cambio climático y la globalización

Los 10.000 virus de animales que amenazan a la humanidad

JESSICA MOUZO
Barcelona
El brote de hantavirus causó en Europa que nos está complicando la vida en los últimos años. Esta alerta pone en evidencia un problema global. Antes de este brote, se observaba en este estado comunal, se esperaba que estos patógenos fueran controlados por las medidas de conservación a nivel nacional y con aliados y empresas a animales silvestres y se esperaba a cosas tan mundanas y la globalización y el turismo masivo, incluso a la fauna

Recorte del diario *El País*, día 17. Autoría: Jessica Mouzo. Foto: H. Nalwadda (Getty)

En cuanto a la biodiversidad encontramos dos artículos en *Climática*: “El lenguaje secreto de los **cachalotes**: cetáceos en un Mediterráneo cada vez más transitado y peligroso” (Juan F. Samaniego, día 5), indicando que “la conservación marina ya no va solo de proteger un cuadrado en el mapa, sino de proteger las grandes rutas de las especies a través del océano”; y “Denunciada una granja de **visones** de A Coruña tras una investigación que muestra cadáveres, automutilaciones y suciedad extrema”, (Eduardo Robaina, día 26), indicando que “una investigación de la organización ARDE muestra imágenes de maltrato animal y graves deficiencias de bioseguridad en una explotación en Abegondo. Se ha presentado denuncia ante la Fiscalía Provincial de A Coruña”.

“Un animal vivo genera más ingresos que uno muerto”, publicaba *El Mundo* (Natalia Puga, día 29) de una declaración de Carlos Duarte, catedrático de Ciencias Marinas en la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología (Arabia Saudí), “que defiende la naturaleza como «una fuente directa de bienestar para la humanidad», y sitúa entre los «beneficios» de los océanos su papel en la provisión de alimentos, la regulación del clima, la protección de las costas, la generación de moléculas con potencial farmacológico, los beneficios para la salud o las soluciones tecnológicas, sin olvidar su valor cultural”. Lo expuso en el Encuentro de los Mares, “una cita anual que reúne a científicos, pescadores y chefs para alinear conocimiento y discurso en torno al océano y situarlo en el centro del debate, reclamando que deje de tratarse al océano como despensa infinita y se vea **como capital**”. Una perspectiva que da mucho para debatir... Por otro lado, *El País* publicaba “Los 10.000 virus de animales que amenazan a la humanidad (Jessica Mouzo, día 17), indicando que “el reciente brote de **hantavirus** es solo una advertencia: hay miles de patógenos que avanzan en los últimos años impulsados por el cambio climático y la globalización”.

En el **marco social** se abordaba el impacto del calor en la educación. *Climática* publicaba “Cuando hace demasiado calor para pensar: las **aulas** no están preparadas para las altas temperaturas” (Juan F. Samaniego, día 29), indicando que “la evidencia científica sobre los efectos de las altas temperaturas en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los menores no deja de acumularse, pero apenas existen datos ni planes de actuación para reducir el calor en las aulas”. Otro artículo de la misma publicación se titulaba “35 grados en las aulas y profes en la calle” (Carmen Grau, día 25), informando que “entre el calor extremo y las secuelas de la dana, la comunidad educativa sale a la calle para exigir infraestructuras dignas, seguras y adaptadas a la crisis climática” en la capital valenciana.

Víñeta de Atxe, *Climática* día 4

Recorte del diario *El País*, día 23. Autoría: M. Planelles/D. Grasso. Gráfico: El País. Fuente: Atlas de la Pobreza Energética-BC3

Una herramienta pionera ayuda a identificar los zonas más vulnerables ante el gasto de luz y climatización

La pobreza energética va por barrios

M. PLANELLES/D. GRASSO
Madrid
 El primer Atlas de la Pobreza Energética de España, elaborado por investigadores del Banco Central de Cambio Climático (BC3), permite evaluar barrio a barrio en qué medida se han mejorado las condiciones de vida de los hogares españoles en lo que a la identificación de los barrios más vulnerables, aquellos que tienen menos recursos económicos para hacer frente a los costes energéticos, como calentar o refrigerar el hogar. Hoy en día se asiste a las administraciones en la política de ayudas contra este tipo de pobreza.

Si se atiende a los factores de electricidad, gas y otros combustibles, el Atlas muestra una clara distribución geográfica: desde el mayor condicionante de los hogares españoles, el gas, hasta los costes de calefacción, con una necesidad de inversión de unos 100 millones de euros. Pero los investigadores han encontrado una clara tendencia en las zonas rurales para calentar lo que incrementa la carga económica al pagar de la energía. Y también el consumo cambia mucho de un año a otro.

Algunos que se pueden extraer de los datos recopilados por el Banco Central de Cambio Climático (BC3) en el marco de la Estrategia Española de Transición Energética y la Acción Climática del Pacto Verde de España de la Europea Climate Change Alliance (CCA).

“No muestra la capacidad de pago de los hogares”, resume Manuel Ramos, el investigador al frente de los trabajos para el Atlas.

Por esta herramienta, la medida de vulnerabilidad de los hogares se basa en el consumo de energía por hogar y en el tipo de vivienda que ocupan. Los hogares con un consumo de energía superior al 2,5% y se sitúa a superar el 4% en las zonas más vulnerables.

“Ayudar a la gente”
 “Indicamos que la pobreza energética afecta a unos 10 millones de personas”, afirma el investigador. “La idea es servir para orientar a la gente que está en el terreno, pero que puede recibir ayuda de las administraciones para mejorar las condiciones de vida de los hogares y pasar a tener un bienestar en lugar de estar en la pobreza energética”.

Concluye que, por ejemplo, el consumo medio anual de la

El peso de la factura energética en los hogares de las mayores capitales

El fenómeno en Madrid

Fuente: Atlas de la Pobreza Energética-BC3

“La **pobreza energética** va por barrios”, publicaba *El País* (M. Planelles/D. Grasso, día 23), indicando que “una herramienta pionera ayuda a identificar los zonas más vulnerables ante el gasto de luz y climatización”. Dos entresacados exponían: “Madrid

Metodología en el análisis de la prensa

Se muestran los resultados de un análisis sobre la cobertura del cambio climático de cuatro diarios españoles estudiados en el Media Climate Change Observatory (MeCCO): *El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Expansión*. Se incluyen informaciones de otros medios, como *Climática*, para complementar el análisis. Se trata de del análisis de una muestra cualitativa de diarios españoles seguidos desde hace 2019 que permite identificar elementos de especial interés en la cobertura del reto climático en la prensa española. Sin ánimo de lucro, el objetivo es de aplicación como herramienta de investigación y docencia.

Se efectúa un análisis comparativo con el mes anterior, con el mismo mes en el año anterior, y con la tendencia internacional. Los datos son extraídos con el buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado. En el apartado de enmarcado se efectúa un análisis cualitativo. Se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en las portadas y editoriales de los cuatro diarios con el buscador My News a través de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se recopilan qué elementos han sido importantes en los distintos ámbitos: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los efectos salvo en salud), científico, biodiversidad-ecosistemas, social (se incluyen los efectos en salud), cultural y mediático. También se estudia la escala (local, regional, nacional, europea, internacional) de los principales temas tratados en dichos espacios. Además, en el apartado de enmarcado se incorporan asuntos de interés no tratados en las portadas y editoriales a partir de la lectura de los titulares de todos los artículos que mencionan dichos términos en los cuatro diarios seleccionados.